

OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATRASO EM CARTÕES DE VACINA APLICADA AO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Oficina idealizada pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Facilitador na vivência no município de Jui de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Jui de Fora e a Universidade Federal de Jui de Fora.

Imunobiológicos Ofertados

VACINAS

1. Vacina BCG (OPAS - Serum Institute)
2. Vacina cólera (militares) (OPAS - Eubiólogica)
3. Vacina febre amarela - FA (Nacional - Biomanguinhos)
4. Vacina febre tifóide (militares) (OPAS - Sanofi)
5. Vacina contra Haemophilus influenzae tipo B - Hib (OPAS - Serum)
6. Vacina hepatite A (Nacional - MSD e OPAS - Sinovac)
7. Vacina hepatite A (retina pediátrica) (Nacional - MSD e OPAS - Sinovac)
8. Vacina hepatite B (Nacional - Butantan)
9. Vacina hepatite B (Nacional - MSD e OPAS - Sinovac)
10. Vacina hepatite B (Nacional - Butantan)
11. Vacina poliomielite inativada - VIP (Nacional - Biomanguinhos)
12. Vacina contra raiva canina (Nacional - Tecpar)
13. Vacina contra raiva vero cultura celular (Nacional - Butantan)
14. Vacina varicela (Nacional - Biomanguinhos/Butantan; OPAS - Sinovac)
15. Vacina dupla adulto - DT (OPAS - PT Biofarma)
16. Vacina dupla infantil - DT (OPAS - PT Biofarma)
17. Vacina meningocócica conjugada grupo C (Nacional - FUNED)
18. Vacina meningocócica conjugada grupo ACWY (Nacional - Biomanguinhos/FUNED)
19. Vacina oral rotavírus humano - VORH (Nacional - Biomanguinhos)
20. Vacina papilomavírus humano - HPV (Nacional - Butantan)
21. Vacina pentavalente - DTP-HB/Hib (OPAS - Panacea / Serum India)
22. Vacina pentavalente acelular - DTPa-HB/Hib (OPAS - sem compras recentes)
23. Vacina pneumocócica conjugada 10 valente I (Nacional - Biomanguinhos)
24. Vacina pneumocócica conjugada 13 valente (Nacional - Pfizer)
25. Vacina pneumocócica 23 (OPAS - MSD)
26. Vacina tetra viral (Nacional - Biomanguinhos)
27. Vacina tríplice bacteriana acelular infantil - DTPa (OPAS - Sanofi)
28. Vacina tríplice bacteriana acelular reforço/adulto - dtPa (Nacional - Butantan)
29. Vacina tríplice bacteriana - DTP (OPAS - Serum India)
30. Vacina tríplice viral - SCR (Nacional - Biomanguinhos / OPAS - MSD e Serum India)
31. Vacina MPOX (OPAS - Bavarian Nordic)
32. Vacina Covid19 (Nacional - Pfizer)
33. Vacina Vírus Sincicial Respiratório A e B (recombinante) (OPAS - Pfizer e Instituto Butantan)

SOROS (Nacional - Butantan)

1. Soro antirrábico (Lexosceles, Phonetria e Tityus) - SAA
2. Soro antitetânico (pentavalente) - SAbT
3. Soro antitetânico (pentavalente) e antilaquélico - SABL
4. Soro antitetânico (pentavalente) e antirrábico - SABC
5. Soro antitetânico - SAB
6. Soro antirrábico - SArC
7. Soro antirrábico - SArD
8. Soro antilaquélico (bivalente) - SAlaI
9. Soro antiescariótico - SAEsc
10. Soro antilinfático - SAlaI
11. Soro antioxiológico (trivalente) - SAlaI
12. Soro antirrábico humano - SARH
13. Soro antitétânico - SAT

IMUNOGLOBULINAS

1. Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B (Nacional - Grifols)
2. Imunoglobulina Humana Antirrábica (OPAS - Kamada)
3. Imunoglobulina Humana Antitétânica (OPAS - CLS Bering)
4. Imunoglobulina Humana Anti-Varicela-Zoster (OPAS - Kamada)

ANTICORPO MONOCLONAL

1. Niservimabe - Sanofi

51 Imunobiológicos

- 33 Vacinas
- 13 Soros
- 04 Imunoglobulinas
- 01 Anticorpo monoclonal

Agora é com vocês!

1. Dividir em 7 grupos
2. Cada grupo fará o estudo de um cartão de vacina (20 minutos)
3. O grupo elegerá um orador
4. O orador de cada grupo irá o caso que pegou (10 a 15 minutos)
5. Ao final, haverá uma discussão coletiva (20 minutos)

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
	hepatite B	1 dose	hepatite B, hepatite D
Ao nascer	BCG	1 dose	formas graves e disseminadas da tuberculose e, também, com efeito protetor contra a hanseníase
	pentã (DTP+ Hib+HB)	1ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	1ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
2 meses	pneumocócica 10-valente	1ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
	rotavírus humano	1ª dose	gastroenterite viral (diarreia, vômito) ¹
3 meses	meningocócica C	1ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococcemia) pelo meningococo tipo C

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
	pentã (DTP+ Hib+HB)	2ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B
4 meses	poliomielite inativada VIP	2ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	pneumocócica 10-valente	2ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
	rotavírus humano	2ª dose	gastroenterite viral (diarreia, vômito) ¹
5 meses	meningocócica C	2ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococcemia) pelo meningococo tipo C
	pentã (DTP+ Hib+HB)	3ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	3ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
6 meses	influenza inativada	1ª dose	influenza tipo A ¹
	covid-19	1ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-Cov-2 ¹
6 a 8 meses	febre amarela	1 dose, em doses excepcionais	febre amarela ¹
7 meses	covid-19	2ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-Cov-2 ¹
9 meses	covid-19	3ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-Cov-2 ¹
	febre amarela	1 dose	febre amarela ¹

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
	pneumocócica 10-valente	1 dose de reforço	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
12 meses	meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococcemia) pelo meningococo do tipo A, C, W, Y
	tríplice viral SCR	1ª dose	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez) ¹
	DTP	1ª dose de reforço	difteria, tétano, coqueluche
	poliomielite inativada VIP	1 dose de reforço	poliomielite (paralisia infantil)
15 meses	tríplice viral SCR	2ª dose	sarampo, caxumba, rubéola e síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez) ¹
	varicela	1ª dose	varicela (catapora) ¹
	hepatite A	1 dose	hepatite A
	DTP	2ª dose de reforço	difteria, tétano, coqueluche ¹
4 anos	febre amarela	1 dose de reforço	febre amarela ¹
	varicela	2ª dose	varicela (catapora) ¹
5 anos (somente crianças sem histórico vacinal comprovado)	pneumocócica 23-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina ¹
A partir de 7 anos (somente crianças)	DT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano ¹
9 a 14 anos	HPV4	1 dose	infecções causadas pelo papilomavírus humano 2 ¹

CALENDÁRIO DE NACIONAL DE VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
9 a 14 anos	HPV4	1 dose (conforme histórico vacinal)	infecções pelo papilomavírus humano ¹
10 a 14 anos	dengue tetravalente	2 doses (conforme histórico vacinal)	dengue pelo sorotipo 1, 2, 3 e 4 ¹
11 a 14 anos	meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococcemia) pelo meningococo do tipo A, C, W, Y
	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	DT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano ¹
	febre amarela	1 dose (conforme histórico vacinal)	febre amarela ¹
10 a 24 anos	tríplice viral SCR	2 doses (conforme histórico vacinal)	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez) ¹
	pneumocócica 23-valente	2 doses (somente indígena, sem histórico vacinal, com pneumo conjugada)	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina ¹
	varicela	2 doses (somente indígena e trabalhador de saúde, sem histórico da doença ou na clivida e conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO ADULTO

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
25 a 59 anos	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	dT ¹	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
	febre amarela ²	1 dose (conforme histórico vacinal)	febre amarela
	tríplice viral SCR ³	Conforme histórico vacinal • até 29 anos, 2 doses • entre 30 e 59 anos, 1 dose • trabalhador de saúde, 2 doses	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
	pneumocócica 23-valente ⁴	2 doses (somente indígenas, sem histórico vacinal com pneumo conjugada)	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos cortados na vacina
varicela	2 doses (somente indígenas e trabalhadores de saúde, sem histórico da doença ou na dúvida, conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)	

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
A partir dos 60 anos	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	dT ¹	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
	febre amarela ²	1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal)	febre amarela
	tríplice viral SCR	2 doses (somente trabalhadores de saúde, conforme histórico vacinal)	sarampo, caxumba, rubéola
	pneumocócica 23-valente ³	2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada)	doenças pneumocócicas
	varicela	2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde, que não tiveram a doença ou na dúvida, conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)
	influenza trivalente	1 dose anual com a vacina da temporada	influenza (gripe)
covid-19	1 dose semestral	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2	

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
dT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
influenza trivalente	1 dose por temporada	influenza (gripe)
covid-19	1 dose a cada gestação	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2
dTpa	1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação	difteria, tétano, coqueluche
febre amarela ¹	1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal	febre amarela
vírus sincicial respiratório (VRSR)	1 dose a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação	Bronquite, pneumonia e outras complicações na criança, em seus primeiros 6 meses de vida; a gestante vacinada transfere anticorpos para o bebê

Agendar ao saber da gravidez

Influenza

Idade	Número de doses	Observações
Crianças de 6 meses a 2 anos de idade	1 ou 2 doses*	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo mínimo de quatro semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a primeira dose. Deverão ser administradas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.
Crianças de 3 a 8 anos de idade	1 ou 2 doses*	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo mínimo de quatro semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a primeira dose. Deverão ser administradas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.
Pessoas a partir de 9 anos de idade	Dose única	

(Estratégia de vacinação contra a influenza, 2025)

Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

Crianças
Entre 6 meses a menores de 5 anos

Se moderna:

Se pfizer:

Idosos
60 anos ou mais

Gestantes
Em qualquer período da gestação.

População geral
entre de 5 e 59 anos de idade (sem vacinação prévia)

(Estratégia de vacinação contra a Covid-19: 2ª edição, 2024)

Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

Grupos Especiais

1 (UMA) DOSE ANUAL

GRUPOS ESPECIAIS

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores
Pessoas imunocomprometidas
Indígenas vivendo em terra Indígena
Indígenas vivendo fora da terra Indígena
Ribeirinhos
Quilombolas
Puerperas (se não vacinadas durante a gestação)

Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Pessoas privadas de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
Pessoas em situação de rua
Trabalhadores dos Correios

ESQUEMA PRIMÁRIO

Pessoas imunocomprometidas
a partir de 6 meses de idade

VACINAÇÃO PERIÓDICA

(Estratégia de vacinação contra a Covid-19: 2ª edição, 2024)

VACINAS PARA PACIENTES ESPECIAIS E GRUPOS ESPECÍFICOS

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Usuário PrEP

Direito às vacinas:
Hepatite A
Vacina contra HPV
No SAE

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), oferece aos portadores de doenças crônicas e seus conviventes o acesso à imunização.

Assim, compõe os denominados Pacientes Especiais, que possuem recomendações específicas, devido à composição de diferentes grupos de pessoas consideradas de risco aumentado para aquisição e/ou complicações de doenças imunopreveníveis.

TRABALHADOR DA SAÚDE	
VACINA	DOSE
Hepatite B (recombinante)	Três doses
Dupla bacteriana adulto (dT) Previne contra difteria e tétano.	Três doses
dTpa Previne contra difteria, tétano e coqueluche.	Reforço com intervalo mínimo de 60 dias da última dose de dT
Triplice viral Previne contra sarampo, caxumba e rubéola.	Dois doses, independente da idade
Influenza (fracionada, inativada) Previne contra a gripe.	Dose anual
Covid-19	Dose anual
Varicela Previne contra a catapora.	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de um a dois meses
Febre Amarela	Dose única (até 59 anos de idade)

Conforme Memorando-Circular nº 48/2025/SES/SUBVS-SVE-DVDTI -CPVDTA, válido até agosto de 2025

Vigiar para agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

+55 32 99971-5299

@CosmeL_

@cosmerlaurindo

cosmelaurindo@outlook.com